

№4/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 4 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

4/4

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G 'aniyev- tarix fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'yidinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Qodirov V.A. Adabiyot o'qitishdagi mavjud muammolar va ularni hal etishning strategik jihatlari	4
Usmanova U.A. Magistratura talabalarida ilmiy-tadqiqotchilik salohiyatini rivojlantirishning pedagogik va nazariy asoslar	9
Qodirova N.R. Tayanch kompetensiya tushunchasi, uning turlari va rivojlanish bosqichlari	14
Budikova M.X. Frazologizmlarni tarjimada qayta yaratish muammolari	19
Karimov O.T. Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda klasterli yondashuv	24
Худойбердиева М.З. Языковая личность как объект научного анализа	31
Акбарова С.К. Современные исследования языковой картины мира	37
Adilova N.B. Klax pedagogikasi: nazariy asoslar, amaliyot va qiyosiy tahlil	42
Mo'minova G.T. Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zarurati	47
Qosimova M.Sh. Maktabgacha ta'limda ertakterapiya vositasida bolalarni axloqiy tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari	52
Xakimova N.B. Sharq madaniyatida qizlar tarbiyasining tarixiy-pedagogik asoslari	55
Haydarova G.B. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq va nutqiy muloqot ko'nikmalari munosabati haqida	60
Majidova M.M. Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik konfliktlarni bartaraf etish bo'yicha tayyorgarlik darajasini aniqlash mezonlari va diagnostika vositalari	64
Nasirdinova G.D. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida kollektiv o'qitish texnologiyalari asosida yetakchilik qobiliyatlarini shakllantirish muammolari va ularning yechimlari	68
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarining refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	72
Xurshidbekov A.M. Yosh sportchilarda kurash mashg'ulotlari orqali koordinatsiya qobiliyatini rivojlantirish	75
Sultonova G.R. Xalqaro ta'lim dasturlari asosida pedagogik oliy ta'lim muassasalarida dual ta'limni rivojlantirishning metodik ta'minotini takomillashtirish	79
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. "Giperbola konseptual semantikasi" verbalizatorlarini kognitiv-tipologik jihatdan tadqiq qilish metatili masalasi	84
Qodirova B.T. Umumta'lim maktab o'quvchilarining milliy dunyo qarashini shakllantirishda tarix ta'limining o'rni va ahamiyati	88
Маликова У.Б. Интеграция фольклора в образовательный процесс - методологические принципы и стратегии формирования «Компетенций 4 к»	93
Кириллов А.А. Научные основы и методические аспекты компетентностного подхода в высшем образовании	96
Xo'jamov Z.A. So'fi Olloyorning "Sabot ul-ojizin" asari ma'naviy barkamollikni targ'ib etuvchi pedagogik manba sifatida	102
Xo'jabekova M.M. amaliy mashg'ulot, uning ahamiyati va turlari, hamda boshqa o'quv mashg'ulotlardan farqli jihatlari	107
Qodirova B.T., Qodirova D.Y. Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosidan yosh avlod tarbiyasida foydalanishning amaliy ahamiyati	110
Arabjonov Sh.Sh. Jismoniy tarbiya va sportda darsdan tashqari mashg'ulotlarni uslubiy rivojlantirish	114
Otashev D.R., Otasheva O.X. Talabalar sport mashg'ulotlarini o'zlashtirishda psixologik va fiziologik muammolar	118

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi- T.:2022
2. Алмазова Н.И. Когнитивные аспекты формирования межкультурной компетентности при обучении иностранному языку в неязыковом вузе. Автореферат дис. на соиск. Ученой степени доктора педагогических наук. Санкт-Петербург, 2003. – 47 с.
3. Зеер Е.Ф. Модернизация профессионального образования. Компетентностный подход: учебное пособие для вузов по специальности " профессиональное обучение.", М.: МПСИ,2005.
4. "Ilk qadam" maktabgacha ta'lim tashkilotlarining davlat o'quv dasturi. /Takomillashtirilgan ikkinchi nashr/ T.:2022.
5. Горбунова, Л. Формирование компетентностей в образовательной среде. Москва: Педагогика. 2012.

UO'K 81.373.612.2.

FRAZEOLIGIZMLARNI TARJIMADA QAYTA YARATISH MUAMMOLARI

<https://zenodo.org/records/17070872>

Budikova Marg'uba Xoshimovna
Andijon davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada frazeologik birikmalarning tarjima jarayonidagi qayta yaratish muammolari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Frazeologizmlar har bir tilning milliy xususiyatlari, madaniy an'analari va mentaliteti bilan chambarchas bog'liq bo'lganligidan, ularni boshqa tilga to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilish ko'p hollarda ma'noning yo'qoloshiga olib kelishi mumkin. Aniq misollar asosida frazeologizmlarning qayta yaratilishi, ya'ni ularni tarjimada saqlab qolish yoki ularga ma'no va uslub jihatdan mos keladigan ifodalarni topish, frazeologik birikmalarning to'liq va qisman ekvivalentlari, tavsifiy va adaptasiya usullari orqali qayta yaratish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga milliy kolorit, madaniy kod va tildagi mental tarkib tarjimada qanchalik muhim o'rin tutishi ta'kidlanadi. Maqolaning asosiy maqsadi - frazeologik birikmalarning tarjimasi orqali tillararo va madaniyatlararo muloqat samaradorligini oshirish, shu bilan birga, tarjimonning ijodiy yondashuvi va lingvomadaniy kompetensiyani takomillashtirishdan iborat.*

Kalit so'zlar: frazeologik birikmalar, milliy kolorit, urf-odat, mentalitet, tarjima, idiomalar, iboralar, maqol va matallar, badiiy adabiyot, to'liq ekvivalent, qisman ekvivalent, tavsifiy tarjima va adaptasiya.

Аннотация. *В данной статье анализируются лингвокультурологические и семантические проблемы, возникающие при переводе фразеологических единиц. На основе конкретных примеров рассматриваются способы воспроизведения фразеологизмов в переводе, а также поиск функционально, семантически и стилистически адекватных соответствий. Особое внимание уделяется роли национального колорита, культурного кода и ментальных составляющих языка в процессе перевода. В исследовании рассматриваются преимущества и недостатки таких методов, как полный и частичный эквивалент, описательный перевод и адаптация. Основная цель статьи — повышение эффективности межъязыковой и межкультурной коммуникации через перевод фразеологических единиц, а также совершенствование творческого подхода переводчика и его лингвокультурной компетенции.*

Ключевые слова: *фразеологические выражения, национальный колорит, культура, обычаи и традиции, mentalitet, перевод, идиомы, пословицы и поговорки, художественная литература, полный эквивалент, частичный эквивалент, описательный перевод и адаптация.*

Abstract. *This article provides a comprehensive analysis of the linguistic and cultural as well as semantic challenges that arise in the process of translating phraseological units. Based on specific examples, it examines ways of reproducing phraseological expressions in translation and finding functionally, semantically, and stylistically appropriate equivalents. Special attention is paid to the role of national color, cultural code, and mental components of the language in translation. The study explores the advantages and disadvantages of methods such as full and partial equivalence, descriptive translation, and adaptation. The main goal of the article is to improve the effectiveness of interlingual*

and intercultural communication through the translation of phraseological units, while also enhancing the translator's creative approach and linguocultural competence.

Key words: *Phraseological expressions, literary work, mage, different languages, character of the work, national flavor, translation, idioms, proverbs and sayings, full equivalent, partial equivalent, descriptive translation and adaptation.*

Frazeologik birikmalarsiz ma'lum asarni, undagi obrazlarni ta'savvur etish ancha mushkul. Frazeologizmlar tarjimasini - tarjima nazariyasi va amaliyotida eng murakkab masalalardan biridir. Frazeologizmlar - ikki yoki undan ortiq so'zdan tashkil topgan, ma'no jihatdan o'zaro bog'liq so'z birikmasi yoki gapga teng keladigan, yaxlitligicha ko'chma ma'noda qo'llanadigan va bo'linmaydigan, barqaror (turg'un) bog'lanmalarning umumiy nomi. Ular milliy kolorit, madaniyat, urf-odat, mentalitet bilan bog'liq bo'lgani uchun tarjima jarayonida bir qator qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. "Frazeologiya masalalari va turli tillarda so'zlarning har xil birikishiga oid umumiy muammo, tarjima amaliyoti bilan birga, tarjima nazariyasi uchun ham g'oyat muhimdir. Chunki turli tillarda moddiy ma'nosi bir xil bo'lgan so'zlarning ma'no va uslub funksiyalari bir-biridan tafovut qilishi, turli tillarda bunday so'z birikmalarining farq qilganligi uchun, tarjima amaliyotida katta mushkullik tug'dirib, nazariy jihatdan ham juda katta qiziqish uyg'otadi"[1]. A.V.Fedorovning fikricha, idiomalar, frazeologik iboralar, maqol va matallar faqatgina badiiy adabiyotning xususiy mulki bo'lolmaydi. Chunki frazeologik iboralar publisistikada va, qisman, ilmiy adabiyotlarda ham ishlatiladi. Shuning uchun ularga faqat badiiy adabiyotga taalluqli masala deb emas, balki juda muhim umumiy til masalasi sifatida qaramoq kerak. Frazeologik birikmalarni tarjima qilish, tarjima amaliyotidagi juda muhim va murakkab ish ekanligini olim, yozuvchi va tarjimonlar alohida ta'kidlab o'tishgan.

Zamonaviy rus tarjima nazariyasining yirik vakili, professor N.K.Garbovskiyning ta'kidlashicha "Frazeologizmlarning to'g'ri tarjimasini faqat til bilishga emas, balki madaniyatni bilishga ham bog'liq. Aks holda, tarjima noto'g'ri chiqadi yoki o'quvchiga tushunarsiz bo'ladi" [2]. Uningcha, tarjimon - madaniy ko'priki vazifasini bajaradi. Frazeologizmlar esa bu sinov nuqtasidir. Ular milliy madaniyatni ifoda qiladi, tarjima vaqtida ekvivalent topish asosiy vazifa hisoblanadi. Aks holda tasviriy tarjima yoki ijodiy usullar kerak bo'ladi.

Frazeologiya bo'yicha yetuk olim V.A.Kuninning fikricha "Frazeologik birikmalarni tarjima qilishda to'rt usul muhim: to'liq ekvivalent, qisman ekvivalent, tavsifiy tarjima va adaptatsiya" [3]. Ya'ni, frazeologizmlar hamisha bir xil usulda tarjima qilinmaydi - matn va maqsadga qarab yondashuv tanlanadi.

Taniqli qirg'iz yozuvchi Chingiz Aytmatov esa "Milliy ifoda va frazeologizmlarni saqlab qolmasdan, xalq ruhini o'tkazib bo'lmaydi. Tarjimon asarning nafaqat so'zini, balki ruhini ham ko'chira olishi kerak." - deydi [4]. Aytmatov asarlaridagi frazeologizmlar turli tillarga adabiy - ijodiy yo'l bilan tarjima qilingan. Ya.I.Reskerning fikricha "Tarjimada muallif uslubini aynan berish uchun leksik-frazeologik vositalarni tanlab olinishi hal qiluvchi ahamiyatga egadir".

"Muallifning individual uslubini va uning asaridagi milliy o'ziga xos xususiyatlarini saqlab qolishdek muhim vazifani hal qilish yo'lidagi qiyinchiliklar ma'lum darajada leksika va frazeologiyani tarjima qilish masalalari bilan vabastadir, ya'ni aloqadordir"- deydi V.D.Andreev. Yana bir olim L. S. Barxudarovning fikricha «Leksikologiyada tarjima nazariyasi bergan ma'lumotlar umumiy semasiologiya va uning ayrim xususiy muammolarini, "...frazeologiya, idiomatika, sinonimika muammolarini tadqiq qilishda qimmatli material berishi mumkin". Demak, tarjimada avtorning individual uslubini aks ettirishda frazeologizmlar tarjimasining ahamiyati katta.

Tarjima nazariyasining frazeologiya va idiomatika muammolarini o'rganish natijalari leksikologiya uchun qimmatli material beradi. Badiiy tarjima tufayli tilning frazeologiyasi boyiydi, badiiy asar tilida ifodalangan milliy ruhni aks ettirishda frazeologik birikmalar asosiy o'rinda turadi. Ularni buzib tarjima qilish asar tilini nursizlantiradi va uning badiiy qimmatiga putur yetkazadi

Frazeologizmlar, shaklan o'zlariga o'xshash sintaktik tuzilmalardan farqli ravishda, nutkda so'zlarni erkin tanlash, almashtirish yo'li bilan yuzaga kelmaydi, balki ma'no va muayyan leksikgrammatik tarkibli, avvaldan tayyor material sifatida qo'llanadi, ya'ni Frazeologizm tarkibidan biror qismni chiqarib tashlash, tushirib qoldirish mumkin emas, masalan: tarvuzi qo'ltig'idan tushmoq, anqoning urug'i, arpasini xom urmoq, chuchvarani xom sanamoq, terisiga sig'may ketmoq, kapalagi uchmoq, kungli joyiga tushmoq, qo'li ochiq, qulog'i og'ir va boshqalar. Ular qo'llanish me'yorlariga, usullariga ega bo'lib, ularning ma'nolari muayyan nutqiy jarayonda oydinlashadi. Frazeologizmlarning quyidagi turlari farqlanadi: frazeologik chatishma - frazemaning ma'nosi uning tarkibidagi so'zlarning ma'nosiga bog'liq bo'lmaydi, frazemadan anglashilgan ko'chma ma'no uning tarkibidagi so'zlarning ma'nosi bilan izohlanmaydi: to'nini teskari kiymoq, oyog'ini qo'lga olib chopmoq, boshini olib chiqib ketmoq va boshqalar; frazeologik butunlik (birlashma) — frazemaning ma'nosi uning tarkibidagi so'zlarning ma'nolari asosida izohlanadi, shu ma'nolar asosida umumlashtiruvchi ko'chma ma'no ifoda qilinadi (ko'pincha bunday birlashmalarning o'z ma'nosida qo'llanadigan variantlari ham mavjud bo'ladi): yog' tushsa yalagudek, yeng shimarmoq, xamirdan qil sug'urgandek, to'ydan oldin nog'ora chalmoq va boshqalar; frazeologik qo'shilma — bunda frazemalar tarkibidagi bir so'z ko'chma ma'noda qo'llanadi, boshqasi esa o'z lug'aviy ma'nosini saqlaydi: gapning tuzi, qo'li gul, ishtahasi ochildi va boshqalar. Frazeologizmlar sintaktik tuzilishiga ko'ra 2 ga bo'linadi: birikmaga teng Frazeologizmlar (katta og'iz, ammamning buzog'i, tuyog'ini shiqillatmoq) va gapga teng Frazeologizmlar (yuzi yorug' bo'ldi, boshi osmonga yetdi, sirkasi suv kutarmaydi va boshqalar).

Nemis tilidagi frazeologik iboralarni ularning o'zbek tilidagi muqobillari bilan berish kerakmi yoki ularni so'zma-so'z tarjima qilgan ma'qulmi? Avvalo, agar hamma maqol, matal va idiomalarni so'zma-so'z tarjima qilib bo'lganida edi, frazeologiya muammosi ham bo'lmasdi. Badiiy tarjimada frazeologiyani aks ettirishni quyidagicha talqin qilish mumkin: 1) original til frazeologiyasini tarjima tilining frazeologiyasi bilan almashtirish;

2) tarjima tilining frazeologiyasini original tilining frazeologiyasiga moslash;

3) original tilniig frazeologiyasini aynan tarjima qilish (bular frazeologik iboralarni tarjima qilishning umumiy yo'llaridir).

Xush, badiiy tarjimada bularning qaysi biri afzal turadi? Ma'lumki, tarjimon muallifning nomidan qalam tebratar ekan, demak, u muallifning uslubini aks ettiradi. Biroq, bir asarni badiiy quvvati bir xil bo'lgan o'n kishi tarjima qilsa ham, bir-biridan tamomila farq qiluvchi o'nta tarjima hosil bo'ladi. Buning sababi shuki, avvalo, muallifning uslubini aks ettirishni har kim o'zicha tushunadi; bundan tashqari, har qanday tarjimada ham tarjimon uslubinng ta'siri bilinib turadi.

Tarjimada asliyatning milliy xususiyatini va muallifning uslubini aks ettirishda frazeolognyani aks ettirishning ahamiyati katta. Shunga asoslanib, ba'zi olimlar asardagi maqol va matallarni xuddi "o'ziday" tarjima qilishni tavsiya etadilar. Masalan, K Chukovskiy «Iskusstvo perevoda» nomli kitobida shunday fikrni ilgari suradi: "Chet tili maqollari va matallarini ularning boshqa tildagi muqobillari bilan almashtirmasdan, balki iloji boricha

soʻzma-soʻz tarjima qilishga intilish kerak. Masalan, Ervig asarida: “Negra sovun, ahmoqqa maslahat chikora!” — deyilgan ekan, uni: “koʻppak yuvgan bilan oqarmas!” deb tarjima qilish mumkin emas — zotan, xalq maqollarining qimmatini ham shundaki, ularda xalqning tugʻma xususiyati, fikrlashning milliy uslubi oʻz ifodasini topgan boʻladi” [5].

A.V.Fedorov bu fikrni quvvatlab, ayrim maqol va matallar hatto hijjalab, aniq tarjima qilinsa ham, maqollik xususiyatini yoʻqotmasligi, aksincha, oʻsha tilida yangi maqol yoki matal hosil boʻlishini aytadi. Bunday tarjima ona tilini boyitadi, kitobxon tasavvurini kengaytiradi. Shu bilan birga, asarning asl nusxasidagi mavjud badiiy bisot ham saqlanadi. Biroq, boshqa tillarda shunday maqol va matallar ham borki, ulardan kelib chiqadigan hikmat hijjalab qilingan tarjima ichidagi soʻzlarda oʻz inʼikosini topmaydi. Ana shunday maqol va matallar juda koʻpdir. Shunday qilib, boshqa tillardagi koʻplab maqol, matal va idiomalarda aks etgan hikmatni ularning ona tilimizdagi muqobillari bilan almashtirish vositasidagina roʻyobga chiqarish mumkin. «Frazeologiya» termini grek tilidan olingan boʻlib, rhrasis ibora + logos taʼlimot — «ibora toʻgʻrisidagi taʼlimot» degan maʼnoni beradi. Biz «frazeologiya» deganda maqol, matal, idiomalar, obrazli hamda koʻchma maʼnoli soʻzlar va boshqa turgʻun birikmalarni nazarda tutdik, yaʼni bu terminni keng maʼnoda ishlatdik. Asrlar davomida shakllangan frazeologizmlar ogʻzaki nutqda, badiiy adabiyotda hamda publisistikada oʻtkir, taʼsirchan tasviriy vosita sifatida keng qoʻllanadi. Yozuvchilar oʻz asarlarida frazeologizmlardan unumli foydalanish bilan birga mavjud frazeologizmlarni asar ruhiga moslagan holda qisman oʻzgartiradilar, shu yoʻl bilan yangi iboralar ham yaratadilar. Turli xususiyatlarga ega boʻlgan frazeologizmlar majmui tilning frazeologik qatlamini tashkil etadi. Tilning frazeologik qatlami doimiy ravishda yangi frazeologizmlar bilan boyib boradi va xalqning madaniy tarixiy tajribasini, shuningdek, muayyan tilning tarixiy taraqqiyot qonunlarini aks ettiradi.

Frazeologizmlarni oʻrganish va tasnif qilish bilan frazeologiya shugʻullanadi.

Biz yuqorida V.A.Kunin va N.K.Garbovskiyning frazeologizm tarjimasi borasidagi fikrlarini keltirib oʻtgan edik. Asarning shu fikr va nazariyaga mos ravishda oʻgirilgan jumlagi eʼtibor qaratmoqchimiz. Masalan: «Die Studierten aus der Stadt und von den Akademien sind wohl klar und ordentlich, aber es fehlt an der unmittelbaren Einsicht in die Sache.»

«Shaharlik oʻqiganlar va akademiyada ishlaydiganlar, ha, endi bular durust, andishali, ammo ishning koʻzini u qadar bilishmaydi» (“Xamroz dillar” 159-sahifa).

Ushbu tarjimada frazeologik adaptasiya va tasviriy tarjima usullari qoʻllanilgan. “Ishning koʻzini bilmaslik”- oʻzbek tilidagi muqim, obrazli ifoda. Ushbu ibora oʻzbek oʻquvchisiga yot boʻlmagan milliy frazeologizm orqali ifoda etilgan.

N.K.Garbovskiy nuqtai nazaridan tarjimon Yanglish Egamova oʻquvchi ongida mavjud frazeologik birlikka tayangan va madaniy muvofiqlashtirishni taʼminlagan. Shunday qilib, bu tarjima adabiy - frazeologik adaptasiya namunasi boʻlib, tarjima nazaryasidagi semantik moslik, madaniy ekvivalentlik va koʻchma maʼnoni saqlab qolish prinsiplariga asoslangan. Kuninning adaptasiya usuli va Garbovskiyning madaniy kod nazariyasi amaliyotga muvaffaqiyatli tatbiq etilgan.

Yana bir misolda “Und nun die Hände in den Schoß zu legen oder noch weiter zu studieren, sich weitere Geschicklichkeit zu verschaffen, da er das nicht brauchen kann, was er in vollem Maße besitzt”

“Qoʻlini qovushtirib oʻtirish yoki oʻqib - oʻrganishni yangidan davom ettirish, oʻz mahoratini yanada oshirish, oʻzida boʻlgan bunday imkoniyatlarni kerakli joyda qoʻllayolmaslik...”. (“Xamroz dillar” 158-sahifa)

O'zbekcha tarjimada mutarjim to'liq frazeologik ekvivalent, tasviriy va obrazli ma'noni samarali o'girgan, qolgan iboralar asliga yaqin tarzda o'quvchi uchun aniq, ta'sirli va mazmun bilan muvofiq tarjima qilingan.

"...и тепер либо сидеть, сложа руки, либо продолжать учиться, совершенствовать умение, в то время как он не может применить то, что имеет в полной мере..." A.Fyodorov tarjimasida "сидеть сложа руки" frazeologizmi asliyatga ham semantik, ham stilistik nuqtai nazardan mos keladi. Bu to'liq frazeologik ekvivalentdir. Shakl va mazmun ta'sirli berilgan. A.Fyodorov tarjimasida ham Kuninning adaptasiya usuli va Garbovskiyning madaniy kod nazariyasi samarali tatbiq etilgan.

Boshqa bir misolda: "Die gnädige Frau versteht es; man arbeitet unter ihr mit Vergnügen". Muhtarama xonim bunday ishlarning ko'zini biladi; u bilan ishlashning gashti bor" ("Xamroz dillar" 155-sahifa). Bu yerda tarjimon ijodiy tarjima usulidan foydalangan. Asl gapdagi ma'noni saqlagan, lekin so'zma-so'z tarjima qilmagan, ma'no va ruhga e'tibor qaratgan. Mutarjim asliyatdagi "versteht es" jumlasini "ishlarning ko'zini biladi" deb o'girgan, ya'ni o'zbek tilida juda chiroyli frazeologizm bilan ifodalagan. Kimdir ishni juda yaxshi tushinadi, uni uddalaydi degani. Asliyatda esa "versteht es" - perifraza, ya'ni oddiy fikrni zeb berib, ta'sirchanroq ifoda etish usuli.

"... man arbeitet unter ihr mit Vergnügen "... u bilan ishlashning gashti bor" jumlasini o'zbek tilida frazeologizm va obrazli ifoda hisoblanadi. Ya'ni ma'naviy va ruhiy qoniqish, ishdan zavq olish degani. Asliyatda esa umumiy erkin birikma hisoblanadi, ya'ni frazeologizm emas. Tarjimon bu yerda nemis tilidagi erkin ifodaga o'zbek tilida frazeologik ekvivalent topgan.

"Das kann wohl geschehen", versetzte Eduard, „bei Menschen, die nur dunkel vor sich hinleben, nicht bei solchen, die, schon durch Erfahrung aufgeklärt, sich mehr bewußt sind“.

"-Bunday holat, - dedi Eduard,- bir qobiqqa o'ralib qolgan odamlardagina bo'lishi mumkin; katta hayot tajribasida pishgan,ongli odamlarda esa bunday bo'lmaydi." Quyidagi misolda esa tarjimon asl matn ma'nosini o'zbek tilidagi milliy obrazli ifoda orqali o'girgan. "bir qobiqqa o'ralib qolgan" - bu ruhiy holatni ifodalovchi milliy frazeologizm, ya'ni shaxsning ichki dunyosiga o'ralib, tashqi dunyo bilan aloqasiz yashashini anglatadi. Tarjimon asliyatdagi tasviriy ifodani o'zbek tilidagi tayyor frazeologizm bilan almashtirgan. Nemis tilida "dunkel vor sich hinleben" - bevosita frazeologizm bo'lmasada, tasviriy, metaforali ifoda bo'lib, hayotni passiv, nursiz, ongsiz kechirish ma'nosini beradi. Shu bois, frazeologizmlar o'rtasida semantik ekvivalentlik bor, har ikkisi ham shaxsiy yopiqlik va ruhiy passiv holatni ifoda etadi. Tarjimadagi "bir qobiqqa o'ralib qolgan" - iborasi o'zbek mentalitetiga xos obrazdir va Gyote matnda ifodalamoqchi bo'lgan ruhiy holatni to'liq bera olgan. Bunday misollarni tadqiqotimiz davomida ko'plab keltirishimiz mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak frazeologizmlarni tarjimad qayta yaratishda quyidagi muammolar yuzaga kelishi mumkin. Madaniy nomutanosiblik, ya'ni ayrim frazeologizmlar faqat bir xalq madaniyatiga xos bo'lib, boshqa tilda unga ekvivalent topish qiyin. Ikkinchidan semantik jihatdan mos kelmaslik. Bir tildagi frazeologizm boshqa bir tildagi ifodaga so'zma -so'z tarjima qilinsa, ma'noning yo'qolishi yoki noto'g'ri talqin qilinishi mumkin. Uchunchidan uslubiy farq, ifodaning tasviriy kuchini yoki emosional tusini saqlab qolish murakkab vazifadir. Bu yerda tarjimonning kompetensiyasi ham muhim omil sanaladi. Frazeologizmni tarjimada qayta yaratish nafaqat lug'aviy, balki madaniy. Uslubiy va emosional qayta yaratish jarayonidir. Bu jarayonda tarjimon nafaqat tilshunos, balki madaniyatshunos va adabiyotshunos sifatida ham harakat qilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Федоров А.В. Введение в теорию перевода (Лингвистические проблемм), М., 1958, стр. 169.
2. Гарбовский Н.К., Теория перевода, 2004, с.112
3. Кунин В.А. Курс фразеологии современного английского языка, 2004, с 314.
4. Айматов Ч. Интервью / Литературная газета. - Москва, 1985. -№42
5. Искусство перевода. Академия, М.—Л., 1936, с. 173

UO'K: 371.212.3

IQTIDORLI O'QUVCHILAR BILAN ISHLASHDA KLASTERLI YONDASHUV

<https://zenodo.org/records/17070881>

Karimov Odiljon Toxirovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada iqtidorli o'quvchining o'ziga xos jihatlari, globallashuv davrida butun dunyo miqyosida iqtidorlarga e'tibor, ularga shart-sharoitlar yaratish, iqtidorli o'quvchilarni o'rganishga bo'lgan qiziqish ortib borayotganligi xususida so'z yurtirilgan. Shuningdek, iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda klasterli yondashuvning ahamiyati haqida fikrlar bildirilgan.*

Kalit so'zlar: *iqtidorli o'quvchi, iste'dod, klasterli yondashuv, qobiliyat, ichki salohiyat, sezgirlik, optimizm.*

Аннотация. *В данной статье говорится о специфических аспектах личности одаренного ученика, растущем интересе к изучению одаренных учеников, вниманию к талантам в мировом масштабе в эпоху глобализации, созданию условий для них. Также были высказаны мнения о важности кластерного подхода в работе с одаренными учениками.*

Ключевые слова: *одаренный ученик, талант, кластерный подход, способность, внутренний потенциал, чувствительность, оптимизм.*

Abstract. *This article discusses the unique features of a talented student, the growing interest in the development of talented students and the creation of conditions for them, the growing interest in the study of talented students. The importance of the cluster approach, which is used in practice throughout the world, in working with gifted students was also discussed.*

Key words: *talented student, cluster approach, ability, inner potential, sensitivity, optimism.*

Yosh avlod tarbiyasiga e'tibor bugungi kunda davlatimiz siyosatining ajralmas qismi sanaladi. Alohida e'tirof etish kerak, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi "O'zbekiston – 2030" strategiyasini 2023-yilda sifatli va o'z vaqtida amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarorida "O'zbekiston – 2030" strategiyasining ustuvor yo'nalishlaridan biri "har bir insonga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun munosib sharoitlar yaratish" ekanligi belgilab qo'yilgan [1]. Davlatimiz rahbari Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 78-sessiyasidagi nutqida: "Inson kapitalini rivojlantirish va kreativ yosh avlodni tarbiyalash – O'zbekiston o'z oldiga qo'ygan strategik vazifalardan biridir.

Biz hamma uchun ochiq va sifatli ta'limni kambag'allikka barham berish, xalq farovonligini oshirish va barqaror iqtisodiy o'sishga erishishning eng samarali omili, deb bilamiz", - deya mamlakatimiz ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar xususida alohida to'htalib o'tdi [2].

Xalqimizning boy intellektual merosi va umumbashariy qadriyatlari asosida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish, ta'lim oluvchilarning bilimi, kasbiy mahoratini rivojlantirish borasida mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar ta'limni insonparvarlashtirish, bo'lajak pedagoglarda yangilikka intilish, dunyo talablariga javob bera olishga yo'naltirilgan pedagogik yondashuvlardan foydalanish imkoniyatlarini oshirdi. Bugungi kun talabi oliy ta'lim muassasalari talabalarida kasbiy qadriyatlar tizimi, kasbiy mahoratni

